

CHINGIZ AYTMATOVNING “OQ KEMA” QISSASIDA OBRAZLAR XILMA-XILLIGI

*Abdumutalibova Dilafruz, Turon universiteti Andijon filiali O‘zbek tili filologiya
yo‘nalishi I-bosqich talabasi*

*Ilmiy rahbar: Nargizaxon Bannapova, Turon universiteti Andijon filiali Pedagogika
va tillar kafedrasi o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19651111>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Chingiz Aytmatovning “Oq kema” qissasidagi axloqiy falsafiy muammolar tahlil qilinadi. Asar markazida dunyoni afsonalar orqali anglaydigan beg‘ubor bola va uning atrofidagi ma’naviy qashshoq muhit o‘rtasidagi ziddiyat yotadi. Insonning tabiat bilan aloqasi, ezgulik va yovuzlik kurashi hamda asarning fojiviy yakuni orqali ifodalangan ramziy ma’nolar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Chingiz Aytmatov, oq kema, fojea, Shoxdor ona bug‘u, bolalik, ekologiya, ma’naviyat.

Аннотация: В данной статье анализируются этические и философские проблемы повести Чингиза Айтматов “Белый пароход”. В центре произведения лежит конфликт между чистотой детского восприятия мира, основанного на легендах, духовной деградацией окружающего общества. В аннотации рассматриваются темы связи человека с природой, борьбы добра и зла, а также символическое значение трагического финала повести.

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, Белый пароход, трагедия, Рогатая мать-олениха, детство, экология, духовность.

Abstract: This article analyzes the ethical and philosophical issues in Chingiz Aytmatov’s novella “The White Ship”. The core of the work lies in the conflict between a child’s innocent perception of the world, rooted in ancient legends, and the spiritual decay of his social environment. The abstract explores themes of humanity’s connection with nature, the struggle between good and evil, and the symbolic significance of the story’s tragic conclusion.

Keywords: Chingiz Aytmatov, The White Ship, tragedy, Mother Deer, childhood, ecology, spirituality.

Qirg‘iz adabiyotining ulkan cho‘qqisi Chingiz Aytmatov ijodida “Oq kema” alohida o‘rin tutadi. Bu asar inson ruhiyatining eng nozik qatlamalarini ochib berishi bilan jahon adabiyoti xazinasidan munosib joy olgan. Bu qissa kitob ixlosmandlarining sevimli kitobiga aylangan hamda ulug‘ adib ushbu asari bilan qissachilik an‘nalarini yana bir pog‘ona yuksaltirdi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Asar voqealari Issiqko‘l atrofidagi tog‘li hududda, San-Tosh kordonida bo‘lib o‘tadi. U yerda uchta oila istiqomat qiladi. Markazda- ota-onasi tomonidan tashlab ketilgan, faqat bobosi Mo‘min cholning qaramog‘ida qolgan yeti yoshli ismsiz bolakay yotadi. Bolakay tabiat bilan gaplashadi (toshlar, o‘simliklar uning do‘sti), durbin orqali ko‘lda ko‘rinadigan Oq kemani kuzatadi va unda suzib yurgan otasini (aslida u dengizchi emas) tasavvur qiladi. Bobosi unga qirg‘iz urug‘ining asosi bo‘lgan “Bug‘u ona” haqidagi afsonani so‘zlab beradi. Bu afsona ezgulik va muqaddaslik ramzidir. “Asarda XX asrning eng dolzarb masalasiga aylangan inson va tabiat masalasi keng o‘rin tutadi. Bundan tashqari oila, insonlar taqdirida yuz bergan fojiviy holatlar, boladagi ruhiy-hissiy holatlar, bobo va nabira munosabati masalalari ham ko‘rinadi. Asar qahramoni bolaning ruhiy-hissiy

holatlari ko‘proq tabiat bilan uzviy bog‘liqlikda ochib berilgan. Yozuvchi bu o‘rinlarda tasvir imkoniyatlaridan unumli foydalangan” [1.377].

Qissa bosh qahramonlaridan biri Mo‘min chol – insoniyatning yumshoq ko‘ngillik fojiasidir. U yaxshi odam lekin yomonlikning yo‘lini to‘shga kuchi yetmaydigan yaxshilik – baribir halokatga olib kelishini uning obrazi isbotlaydi. U nabirasini haddan tashqari pok qilib tarbiyalaydi, ammo bu dunyo shafqatsizligidan himoya qilishni o‘rgata olmadi. Mo‘min chol –“Oq kema”dagi eng mahzun qahramon. U o‘zi pishirgan bug‘u go‘shidan yeb, o‘z ozularini ham tanovul qilgan inson qiyofasidagi fojidadir. Uning bolakay oldidagi aybi – yovuzlikka yo‘q deya olmaganidadir.

O‘rozqul – asardagi barcha yovuzliklar, ma’naviy qashshoqlik va shafqatsizlikning jamlangan timsolidir. U Mo‘min chol va bolakay yashaydigan dunyoni ostin-ustun qiluvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. O‘rozqul qo‘riqxonaga boshlig‘i. Uning uchun tabiat – bu himoya qilinadigan boylik emas, balki sotiladigan va boylik orttiriladigan o‘ljadir. U o‘zini shu kichik hududning qiroli deb hisoblaydi va qo‘l ostidagilarga ayniqsa, Mo‘min cholga quldek munosabatda bo‘ladi.

Bekey xola – Mo‘min cholning qizi, O‘rozqulning xotini. Farzand ko‘rmagani uchun eri tomonidan doim kaltaklanadigan, taqdiriga tan bergan baxtsiz ayol.

Asarning boshlanish qismi bolakayning beg‘ubor bolalik davridagi ayanchli voqealardan boshlanadi. Bolakayga bobosi ko‘chma do‘kondan kissasida asrab yurgan besh so‘mga portfel olib beradi. Bolakay bundan juda xursand bo‘ladi. Uyiga borgandan so‘ng buvisiga ya‘ni o‘gay buvisiga, Guljamolga, Saydahmadga yo‘lda ketayotib tuya, bo‘ri, tank ya‘ni shularga o‘xshash toshlarni shunday atardi va ularga ham "menga bobom portfel olib berdi" deb maqtanar edi. Biroq bu quvonch uzoqqa cho‘zilmadi. Bolakayning dunyosida portfel shunchaki o‘quv quroli emas, balki kelajakka, bilimga va eng muhimi, uzoqdagi “Oq kema”da suzib yurgan otasiga yetishish uchun bir umid ko‘prigi edi. U har kuni durbini orqali Issiqko‘l bag‘ridagi o‘sha sirli kemani kuzatar, o‘zini baliqqa aylanib, otasining huzuriga suzib borgandek tasavvur qilardi.

Asar voqealari rivojlangani sayin bolakayning beg‘ubor orzulari shafqatsiz voqelik bilan to‘qnash keladi. Uning atrofidagi kattalar ayniqsa, uzoqdagi O‘rozqul tabiatga muqaddas sanalgan "Ona bug‘u"afsonasiga va insoniy qadryatlarga xiyonat qiladilar. Mo‘min cholning nabirasi uchun qilgan barcha harakatlari O‘rozqulning zulmi qarshisida ojiz qoladi”. O‘ylanmay qilingan ishning oxiri voy. Qayrag‘ochni qurisin deb tashlab kelishga O‘rozqulning ra‘yi yo‘q. Nazoratchilar ko‘zi tushib qolsa, taqiqlangan o‘rmondan qimmatli daraxtlarni o‘g‘irlikcha qirqqan, deb akt tuzadi. Shuning uchun ham qirqilgan yog‘ochni shu zahotiyog gumdon qilishi kerak.

O‘rozqul o‘kchasi bilan otni niqtar, qamchi bilan boshiga urar, so‘kinar, xuddi hammasi uchun go‘yo u Mo‘min aybdordek, cholga baqirardi, yog‘och esa joyidan jilmasdi, u battar toshga o‘rnashib borardi. Cholning sabr-toqati tugadi. U butun umrida birinchi marta g‘azab bilan ovozi balandlatdi.

“ -Tush otdan ! - U O‘rozqulning yoniga jiddiy borib uni egardan tortdi. - Otning tortolmayotganini ko‘rmayapsanmi? Hoziroq tush!” [2.84]

O‘rozqulning kutilmagan bu qat‘iyatidan bir lahza gangib qoldi. Doim harqanday haqoratni indamay yutadigan Mo‘min cholning ko‘zlarida ilk bor bunday o‘tli g‘azabni ko‘rayotgan edi. U o‘zining kamsitilishiga chidashi mumkin, biroq begunoh otning shafqatsizlarcha savalanishiga toqat qilolmaydi.

“- Bay, bay, bay, - achindi Mo‘min bobo. - Rosa qiynalibsiz-da. Shoxdor ona bug‘u o‘z farzandlarini panohida asrabdi. Falokatdan qutqaribdi. Bo‘lmasa, kim bilsin...

Eshityapsanmi? - Tashqarida hamon bo‘ron quturadi, bo‘ralab qor yog‘yapti. Bolakayni uyqi bosa boshladi. U uxlamaslikka harakat qilsa ham, baribir ko‘zlari yumilib ketaveradi. Uyqu aralash ora-sira chol bilan Qulibekning suhbatini tinglar ekan, bola sodir bo‘lgan voqea bilan tasavvurdagi manzarani arlashtirib yubordi. Go‘yo o‘zini ham tog‘dagi bo‘ronga duch kelgan bu yosh yigitlarning orasida his qildi” [3-117].

Bu lahzalarda bolakay o‘zini yolg‘iz his qilmadi. U o‘sha bo‘ronli tog‘larda Qulibek va boshqa yigitlar bilan birga ekaniga, Shoxdor ona bug‘u esa ularni kuzatib turganiga chin dildan ishonadi. Aytmatov bu orqali bolalik dunyosining naqadar beg‘ubor va ishonuvchan ekanini ko‘rsatib beradi.

“Chol bolaga qandaydir begonaday, g‘ayritabiiy va yovvoyi qarash qildi. Uning yuzlari qizarib ketgandi, u nabirasini ko‘rib yana ham qizarib ketdi. Qizillik nim pushti ranga kirdi va shu zahotiy oq boboning yuzlari oqara boshladi. Chol shoshilib o‘rnidan turdi.” [4.143-144]

Asar yakunida Mo‘min cholning O‘rozqul tazyiqi ostida o‘zi sig‘ingan bug‘uni so‘yishga majbur bo‘lishi emas balki jamiyatdagi ma‘naviy tanazzulning cho‘qqisidir. U hayot qiyinchiliklari, O‘razqulning tazyiqi va muqaddas bug‘u haqidagi afsonalarning poymol bo‘lishi ortidan o‘zligini yo‘qotayotgan edi. “Jonli xarakteryaratishning birdan bir to‘g‘ri yo‘li uni muayyan nisbatda olingan ijobiy va salbiy sifatlardan iborat qilib tuzish emas, hayot mantig‘iga, xarakterning ichki mantig‘iga amal qilib yaratishdir” [5.68].

Xulosa qilib aytganda, qissaning fojiali yakuni, ya‘ni bolakayning daryoga o‘zini otishi shunchaki o‘lim emas. Bu - ifloslangan va shafqatsiz dunyoda yashashni istamaslik, o‘zining “baliq bo‘lib suzib ketish” orzusi orqali poklikka intilishidir. U bolalarcha beg‘uborlik bilan yovuzlikni yenga olmasligini tushundi va o‘zining pok dunyosini saqlab qolish uchun bu dunyoni tark etishni afzal ko‘rdi. Oq kema - bu bolakayning orzusi, uning baxtli kelajakka va hech qachon ko‘rmagan otasiga bo‘lgan umidi. Kema uzoqda yetib bo‘lmas darajada oppoq va pokiza bo‘lib qoladi. Bu ramz har bir insonda bo‘lishi kerak bo‘lgan yuksak ideal va maqsadni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. XO‘JAYEV S. TUYCHIBOYEVA Nodira Komiljon qizi. BOBO VA NABIRA MASALASI. (CH.AYTMATOVNING “OQ KEMA” ASARI MISOLIDA). INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF BIRUNI ISSN (E) 2181-2993 Vol. 1, Issue 2. Oct. (2022). 377-bet.
2. Chingiz Aytmatov. Oq kema. Toshkent. 2019. – 84-bet.
3. Chingiz Aytmatov. Oq kema. Toshkent. 2019. – 117-bet.
4. Chingiz Aytmatov. Oq kema. Toshkent. 2019. –143-144-betlar.
5. O.Sharafiddinov. Haqiqatga sadoqat. Toshkent. G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.1989. 68-bet.